

二、应用案例

1、*Plant Physiol* 西农康振生院士: NMT 发现感病基因 Bln1 与 CaM3 互作致 Ca^{2+} 吸收降低, 为 Bln1 抗病功能分析提供关键数据

通讯作者: 西北农林科技大学 张新梅

所用 NMT 设备: NMT 植物免疫创新平台

为了研究 TaCaM3 是否可能影响 Ca^{2+} 吸收, 研究用 NMT 检测了几丁质处理后叶肉细胞 Ca^{2+} 流速动态变化。结果表明, 所有叶片对几丁质处理都有明显的响应。在几丁质刺激下, 接种 BSMV:γ 的对照植株叶肉细胞表现出较强的 Ca^{2+} 吸收; 然而, TaCaM3 沉默植株的变化不大。由于 TaBln1 可以与 TaCaM3 相互作用, 研究推测 TaBln1 也可能通过影响 TaCaM3 来影响 Ca^{2+} 吸收。为了验证这一假设, 研究还检测了 TaBln1 沉默植株中 Ca^{2+} 吸收。结果表明, 与对照相比, TaBln1 沉默植株中 Ca^{2+} 吸收速率更快。这些结果表明, TaCaM3 可以影响 Ca^{2+} 吸收, 而这种能力因与 TaBln1 的相互作用而受损。

NMT 发现感病基因 Bln1 与 CaM3 互作致 Ca^{2+} ↓ 为 Bln1 负调控小麦抗条锈病提供核心证据。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437298